

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЖУСУПА БАЛАСАГУНИ И НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ У АМАНГЕЛДЫ АЙТАЛЫ: ИДЕНТИЧНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15681818>

Ешниязова Айнур Чапаевна

докторант 2 курса образовательной программы «Культурология»
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
г. Астана, Казахстан

***Аннотация:** Философские взгляды Жусупа Баласагуни на национальные и нравственные ценности представляют особую важность, особенно в сравнении с современными представлениями. В данной статье проводится сопоставление идей, изложенных в труде «Құтты білік» («Благодатное знание») со взглядами казахстанского ученого Амангельды Айталы о нации и культуре, а также анализируются общие черты их взглядов.*

***Ключевые слова:** Жусуп Баласагуни, Амангельды Айталы, философ, нация, народ, общество, национальная ценность, язык, культура, национальное сознание*

Введение

В XI веке тюркская философия вступила в период активного развития, особенно после принятия ислама тюркскими народами Центральной Азии и взаимодействия с арабо-персидской культурой. Основными темами философии того времени были религия, этика, социальные вопросы, нравственность и знание. Представители тюркской философии высказывались о справедливости, духовной чистоте, порядках в обществе, гармонизируя исламские идеи с традициями тюркских народов.

Жусуп Баласагуни — один из ярких представителей средневековой тюркской литературы. Его труды важны как в историческом, так и философском плане, а его размышления о государстве и нации побуждают к глубоким размышлениям. В поэме «Құтты білік» он особенно акцентирует внимание на национальных и общественных ценностях, нравственности, принципах государственного управления и социальной справедливости.

По мнению исследователей, поэма «Құтты білік» является основой политических, социальных, морально-этических и духовных ценностей. В этом труде изложены принципы управления государством, правила ведения власти, а также нормы поведения и морали для членов общества.

Жусуп Баласагуни начал писать «Құтты білік» в 1069 году в городе Баласагун и завершил его за восемнадцать месяцев в Кашгаре. Это произведение, имеющее глубокое социальное значение и выступающее в

роли морально-этической программы народа, было преподнесено правителю государства Караханидов Табгаш Арслан-хану Богратегину [1].

«Қўтты білік» был переведен на узбекский язык К. Каримовым (1971), на русский — Н. Гребневым (1971) и С. Ивановым (1983), на казахский — А. Егеубаевым (1986), на уйгурский язык — коллективом переводчиков в Пекине (1984). В эпоху правления Караханидов отсутствовали систематизированные законы и нормы, регулирующие государственное управление и права членов общества, и Жусуп Баласагуни стремился восполнить этот пробел с помощью своего труда. Таким образом, поэма в определённой степени играла роль Конституции. В ней автор описывает, каким должен быть характер, уровень образования, умственные способности, права и обязанности правителей, министров, дипломатов, военачальников, врачей, поваров, земледельцев, скотоводов и других слоев общества. В поэме приведены морально-этические требования ко всем представителям профессий и должностей [2].

Обсуждение

Взгляды Жусупа Баласагуни подчёркивают значение таких факторов, как знание, справедливость, культура и национальный язык, для процветания нации и стабильности общества. Он подчёркивает важность управления обществом на основе справедливости и сохранения национального единства путём укрепления культурных ценностей. Аналогично, в трудах казахстанского ученого Амангельды Айталы сохраняется актуальность вопросов формирования национальных ценностей и гражданской идентичности [3].

Идеи Баласагуни о нации и взгляды Айталы задают ключевые направления развития общества. Они закладывают основы национальной идеологии и служат ориентиром для будущего народа.

Поэма «Қўтты білік» строится на четырёх основных принципах:

1. Справедливость и наличие честных законов, символически представленных образом правителя Күнтуды.
2. Благополучие и удача, выраженные в образе визиря Айтолды.
3. Мудрость и рассудительность, отражённые в образе сына визиря — Огдюльмюш.
4. Скромность и умеренность, представленные образом дервиша Одгурмуш.

Поэма рассматривает смысл жизни и общечеловеческие духовные ценности как идеал, религию, этику, искусство и мудрость [2].

В трудах Амангельды Айталы (1939–2022) освещаются такие вопросы, как наука и образование, государственный язык и религия, нация и человек, внутринациональные, родовые, жузовые, межэтнические отношения, судьбы этнических казахов за рубежом и др. [4]

Айталы подчёркивает, что национальное самосознание не должно ограничиваться только этнической идентичностью. Это мнение особенно важно для полиэтнического общества. Он настаивает на равноправной гражданской идентичности всех этносов Казахстана [3].

Профессор А. Айталы пишет: «Без критического взгляда на свой народ и без анализа его "преимуществ" формируются негативные этнические стереотипы». Он также задаётся вопросом: «Совпадают ли наши мысли о ценностях с нашими действиями?» И отвечает: «Народ, который не стал ведущей нацией, как казахи, превращается не в опору, а в ведомого другого сообщества. Для структуры нашего государства этнический плюрализм является наиболее гармоничным. Сегодня важно воспитать не казахскую нацию, а гражданина Казахстана» [3].

Согласно Баласагуни, нацию формирует народ. Чтобы сохранить общество и нацию на должном уровне, каждый человек должен быть образованным, честным и справедливым. Он считает, что процветание нации зависит от знаний и нравственности. Поэтому призывает к самосовершенствованию, справедливости, честности и любви к Родине.

Баласагуни предлагает сохранять самобытность и традиции нации, сочетая их с новым взглядом на развитие. Он высоко оценивает факторы, способствующие прогрессу общества, и его подход к национальным ценностям отчетливо прослеживается.

Сегодня национальная идея также часто рассматривается как основа современного общества. Это обусловлено тем, что в последние годы в большинстве стран мира усилилось внимание к национальным вопросам. Из почти двухсот государств лишь около двадцати считаются мононациональными.

Национальная проблема стала одной из глобальных. После краха колониальных систем на мировой арене появились новые нации. В разных регионах эти вопросы имеют свои особенности: в США — с акцентом на расовые аспекты, в Европе — на религиозные. В Германии, Великобритании, Франции, Нидерландах акцент делается на соотношение нации и религии.

В современной социальной науке понятие «нация» используется в двух смыслах: как сообщество, обладающее общими языком, культурой, традициями и характером, и как политическая нация — объединение граждан государства.

Амангельды Айталы писал: «Почему мы говорим, что нация — это великая солидарность? Потому что в жизни можно критиковать или даже не любить государство или его политику, но нельзя не любить свою нацию — она свята и велика для каждого из нас» [4].

Основой национальных ценностей является религия. Религия укрепляет национальное самосознание народа, лишённого свободы. Народы, утратившие веру, не смогли сохранить себя как нацию.

Принятие ислама тюрками в эпоху Караханидов способствовало активному отражению религиозной тематики в литературных произведениях. Хотя «Құтты білік» напрямую не посвящён религии, в нём представлены идеи, связанные с исламом. Эта тема подробно исследовалась учёными, включая Р.Р. Арата, С.М. Арсала, И. Кафесоглу, А. Инана, А. Дилашара, А.Б. Ержиласуна, Р. Данкоффа, Н. Келимбетова, А. Кыраубаеву, А. Егеубаева, С. Екера, Х. Касапоглу, Г. Курмангалиеву, Г. Канашаеву и др.

Баласагуни подчёркивает важность веры в Бога. Он высоко оценивает могущество Аллаха, призывая людей к праведной жизни и духовной чистоте. В своих произведениях он направляет человека к осмыслению божественного порядка в природе.

«Дела Бога не изменяются, Его путь — вечен», — писал Баласагуни, выражая неизменность божественной справедливости. Он считает, что именно Бог указывает путь и не даёт человеку сбиться с него.

Будучи мусульманином, Баласагуни также акцентирует внимание на значении науки и знания. По его мнению, истинное понимание религии возможно только через обучение. Учёные и образованные люди в его трудах занимают особое место, поскольку знание приближает к истине.

Его религиозные взгляды важны для понимания сути нравственности и справедливости. Баласагуни показывает синтез традиционного ислама и тюркской культуры.

В «Құтты білік» он особо подчёркивает значение справедливого правления. По его мнению, благополучие нации зависит от справедливости власти. Несправедливая власть приводит к страданиям, справедливая — к процветанию. Хороший правитель должен сочетать знания и справедливость [2].

Баласагуни подчёркивает важность системы управления, объединяющей нацию и обеспечивающей стабильность. Власть должна опираться не только на силу, но и на мораль.

Между взглядами Баласагуни и Айталы есть очевидное сходство в понимании создания нации. Баласагуни выделяет знание, справедливость, культуру и язык как основы национального единства. Айталы подчёркивает важность гражданской идентичности в полиэтническом обществе Казахстана. Мысли Баласагуни о государстве и обществе, особенно касающиеся справедливости и знаний, сохраняют свою актуальность.

Он подчёркивает значение национального языка и культуры, признавая богатство тюркского языка как фактор духовного единства. Его произведения подчёркивают роль тюркского языка в становлении нации.

Баласагуни утверждает, что путь к сохранению нации — через знания. Каждый человек должен стремиться к обучению, особенно правящая элита, от уровня которой зависит устойчивость и развитие общества.

Духовное богатство нации состоит в её культуре, традициях и национальном сознании. Баласагуни считает, что для сохранения

национального единства необходимо защищать и развивать духовные ценности, передавать их молодому поколению.

В его творчестве национальные ценности занимают важное место. Он придаёт значение сохранению и развитию традиций и обычаев как основы устойчивости и процветания общества. Для сохранения национальной идентичности необходима пропаганда духовных и культурных ценностей.

При этом он придаёт большое значение справедливости, нравственной чистоте, человечности и долгу. В «Құтты білік» подчёркивается, что каждый человек должен знать своё место, выполнять свои обязанности и стремиться к справедливости. Он считает, что будущее нации зависит от духовного и морального уровня её граждан [2].

Поэма «Құтадғу білік» содержит размышления о методах управления государством, моральных принципах, общественно-политических нормах, обычаях, социально-экономических и культурных вопросах. В целом, философские идеи Баласагуни требуют дальнейшего исследования в практическом и эстетическом ключе. Стремление к всесторонности, охвату различных областей науки и мировоззрения было характерно для культурной среды его эпохи.

Заключение

Философское наследие Жусупа Баласагуни и Амангельды Айталы играет важную роль в сохранении и развитии национальных ценностей. Идеи, изложенные в поэме «Құтты білік», о знаниях, справедливости и национальном единстве остаются актуальными и в наше время. Труды Амангельды Айталы указывают важные направления в формировании национальной идентичности в многоэтническом обществе Казахстана. В этой связи значение знаний и справедливости для духовного развития общества остаётся исключительно высоким.

Взгляды Баласагуни на нацию отличаются глубиной, философским богатством и содержат важные размышления о будущем тюркских народов. Его мысли основаны на любви к справедливости, знаниям, языку и культуре. Он подчёркивает необходимость развития внутренней культуры, образования и нравственности каждого человека как путь к процветанию нации.

Он считает справедливость и честность основными национальными ценностями, а также важнейшими чертами, ведущими общество к прогрессу. Он утверждает, что устойчивость и процветание нации возможны при наличии справедливой власти и образованных лидеров. Кроме того, он подчёркивает, что в основе национальной идентичности лежит культура и традиции.

Кроме того, Баласагуни стремился к тому, чтобы через сохранение и развитие национальных традиций и обычаев приумножить духовное богатство нации. Он считал важным сохранить самобытность народа через культурное наследие и передать его будущим поколениям. Главные взгляды Жусупа Баласагуни и Амангельды Айталы в пропаганде национальных

ценностей заключаются в сохранении культуры и языка народа, справедливости, нравственности и моральной чистоты. По их мнению, будущее нации зависит от уровня образования и духовного состояния народа, а также от сохранения и развития национальных традиций и обычаев. Взгляды Жусупа Баласагуни остаются актуальными и сегодня, поскольку развитие и устойчивость нации начинается с сохранения и продвижения национальных ценностей.

Использованная литература:

1. Баласағұн даналығы <https://qazaqadabiet.kz/4860/balasa-n-danaly-y>
2. «Құтты білік» - национальное наследие казахов. <https://ult.kz/post/kutty-bilik-kazaktyn-tol-murasy> [на казахском языке]
3. Айталы А.Ә. Ұлттану. - Алматы : Арыс, 2000 . – 7-8 бет.
4. Айталы А. Ұлт деген ұлы ынтымақтастық <https://abai.kz/post/37870>